

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАСНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS IN YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR
EDUCATIONAL WORK**

НЕНЬКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

Кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».

АБУШИНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».

NENKINA ELENA NIKOLAEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.

ABUSHINOVA ANASTASIA NIKOLAEVNA,

B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.

В данной статье представлен анализ возможностей внеклассной воспитательной работы в процессе формирования навыков здорового образа жизни у младших школьников. Обосновывается положение, что образ жизни – это своего рода система взглядов на проблему здоровья, навыки – это автоматизированные компоненты, которые вырабатываются в процессе выполнения сознательного действия. Проведена экспериментально-практическая работа на базе частного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы «Харада», г Элиста, Республики Калмыкия. Сделан вывод о необходимости использования возможностей внеклассной воспитательной работы в формировании навыков здорового образа жизни, а реализация комплексной программы внеклассных мероприятий позволит сформировать достаточно высокий уровень безопасного и здорового образа жизни учащихся.

This article presents an analysis of the possibilities of extracurricular educational work in the process of forming healthy lifestyle skills in younger schoolchildren. The article substantiates the position that lifestyle is a kind of system of views on the problem of health, skills are automated components that are developed in the process of performing a conscious action. Experimental and practical work was carried out on the basis of a private educational institution of the basic secondary school "Harada", g Elista, Republic of Kalmykia. It is concluded that it is necessary to use the opportunities of extracurricular educational work in the formation of healthy lifestyle skills, and the implementation of a comprehensive program of extracurricular activities will allow to form a sufficiently high level of safe and healthy lifestyle for students.

Ключевые слова: *навыки, здоровый образ жизни, внеклассная работа, младшие школьники, воспитательная работа.*

Key words: *skills, healthy lifestyle, extracurricular activities, primary school students, educational work.*

Решение проблемы привития навыков здорового образа жизни младшим школьникам зависит от многих составляющих, современный мир младшего школьника наполнен разными возможностями и порой места для заботы о своем здоровье не находится [1; 2; 5].

Внеклассная воспитательная работа – комплекс видов активности (кроме обучения), составная часть учебно-воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. Формирование навыков здорового образа жизни у младших школьников в процессе внеклассной воспитательной работы начинается как только ребенок перешагнул порог школы [3; 6; 7]. Он встречается с требованиями личной гигиены, правилами поведения в школе и зачастую он использует свои ранее приобретенные навыки. Одни дети приходят опрятны, другие имеют недочеты в одежде, одни причесаны, другие нет. Воспитательная работа является многоаспектной, но большую часть учитель начальных классов отдает привитию полезных навыков именно в сохранности здоровья младшего школьника. Г.Г. Нуруллина, отмечает: «Школа должна приложить множество усилий, для привития школьникам интереса к здоровому образу жизни, обеспечения его необходимыми знаниями и умениями» [3, с. 165].

Нами была проведена экспериментально-практическая работа на базе частного общеобразовательного учреждения ООШ «Харада», г Элисты, Республики Калмыкия. В исследовании приняли участие ученики двух классов. В экспериментальную группу вошли 12 учеников 4 «а» класса, в контрольную группу 12 учеников 4 «б» класса. В своем исследовании мы опирались на критерии здорового образа жизни, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1. Критерии здорового образа жизни

Критерии	Показатели	Навыки
Когнитивный	Знания и умения, которые необходимы для формирования навыков здорового образа жизни	Знает и выполняет необходимые требования, влияющее на сохранность здоровья. (дома, на улице)
Эмоционально-волевой	Уровень эмоциональной устойчивости	Проявление положительных эмоций, хорошее настроение
Мотивационно-ценностный	Уровень проявления интереса к здоровому образу жизни	Проявляется интерес к спортивным занятиям, закаливанию и т.д.
Гигиенический	Рациональный режим труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, соблюдение правил личной гигиены	Выполнение режима дня и правил личной гигиены без напоминания

На основе данных критериев были определены уровни сформированности навыков здорового образа жизни у младших школьников каждого вида.

Высокий уровень характеризуется тем, что ученики имеют глубокие знания в основных понятиях «здоровый образ жизни», соблюдаются правила гигиены.

Средний уровень – учащиеся имеют хорошие, но неполные знания в таких понятиях как «здоровье», «гигиена», «здоровый образ жизни», правила гигиены соблюдаются под контролем.

Низкий уровень – у этих учеников знания в области здорового образа жизни практически отсутствуют или носят поверхностный характер, отсутствуют базовые знания о здоровье и здоровом образе жизни, не соблюдаются элементарные правила гигиены, не проводятся процедуры по оздоровлению организма.

Согласно данным критериям и выделенным показателям оценки сформированности

здорового образа жизни у младших школьников, был подобран комплекс диагностических методик: «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» (автор Науменко Ю.В.) для выявления знаний в основных понятиях «здорового образа жизни», «Самообслуживание» – диагностика умений и навыков личной гигиены, анкета «Режим дня» (для учащихся) для выявления отношения школьников к своему здоровью, анкета «Здоровое питание» на выявление отношения к здоровому питанию.

После корреляции баллов проведенных анкет было выявлено: в экспериментальной группе и контрольной группах 67% детей на среднем уровне, что стало основой для планирования внеклассных мероприятий.

Мы в данной работе сделали акцент на воспитательные мероприятия, включающие в себя национальные игры, и семейные традиции калмыцкого народа, выполняющие роль сохранности и укрепления здоровья. Роль традиций, обычаев играет немаловажную роль в воспитании здорового человека. С давних времен народная игра рассматривалась как важнейший фактор роста, развития и формирования детей. Игра, как народное средство воспитания, при правильной организации доставляет детям большую радость, веселье и моральное удовольствие [4, с. 256]. Воспитательные внеклассные мероприятия включали калмыцкие подвижные игры, характерной особенностью которых является комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное воспитание. У калмыков были разнообразные массовые игры как средство развлечения и как спортивные состязания, призванные воспитывать у молодого поколения ловкость, смелость и выносливость.

Приведем несколько примеров воспитательных внеклассных мероприятий, проводимых в экспериментальной группе.

Беседа: «Мы выбираем здоровый образ жизни!». Первая беседа была подготовлена совместно с активом учащихся, ребята подготовили раздаточный материал, и сообщения об обычаях калмыцкого народа, влияющих на бережение здоровья.

Цель беседы: расширение кругозора младших школьников о ценности здоровья, получить знания о сохранении и укреплении своего здоровья

На классной доске надпись «В здоровом теле – здоровый дух» (крылатое выражение). На оборотной стороне классной доски написан ряд пословиц: Здоровый человек – богатый человек. Береги платье снову, а здоровье смолоду. Чем больше пожуешь, тем дольше проживешь. Здоровье есть богатство. Здоровья не купишь. Калмыцкие пословицы: когда болит — мучение, когда здоров — счастье. (Өвдхлэ зовлц, Эрүл менд йовхла жирһл.) Учение — источник разума. (Сурһуль – ухани булг.)

Оборудование: компьютер, проектор.

Ведущий 1 ученик: здравствуйте ребята! Здравствуйте!

Ведущий 2 ученик: мы желаем вам здоровья, ведь слово здравствуй это значит желать здоровья! Что мы знаем о здоровье?

Учитель: Ребята! Здоровье – бесценное достояние каждого человека, и его надо беречь с детства. У вас на столе конверты, откройте их, прочитайте пословицы. Как вы думаете, какое лексическое значение пословицы. (На доске демонстрируются пословицы). Ученики дают свое пояснение каждой пословицы, четко прослеживается в высказываниях младших школьников мысль, что важно беречь здоровье.

Учитель предлагает ребятам закончить предложение «здоровье – ...». На доске в центре слово «Здоровье», к которому дети дописывают свое значение. Вот что получилось: Здоровье – заниматься спортом! Здоровье – правильно питаться! Здоровье – быть красивым! Здоровье – быть смелым!

Ребята прослушали сообщение о старинном обряде калмыцкого народа «Очищение огнем», на костре сжигались старые вещи, накопившиеся после долгой зимы, тем самым люди были защищены от болезнетворных микробов.

Далее было предложено детям посмотреть видеопрезентацию о здоровом образе жизни. После просмотра продолжили беседу.

Вывод: в ходе беседы сформированы понятия о ценности здоровья и навыках необходимых человеку, чтобы быть здоровым.

«Встречаем по одежке...», так мы назвали ролевою игру, которую составили совместно с учителем калмыцкого языка и литературы. В период подготовки на уроках калмыцкого языка дети знакомились с калмыцким костюмом, его значением в жизни калмыцкого народа. Значение костюма для исполнения танцев. В современной действительности появились стилизованные костюмы в национальном стиле, которые также подчеркивали красоту костюма и традиции калмыцкого народа. Было дано задание детям провести наблюдение за одеждой современного человека, школьника и подростка. Внеклассное мероприятие началось с показа стилизованных калмыцких костюмов, девочки и мальчики были одеты в калмыцкие костюмы, в завершении которого была показана краткая презентация «Народный костюм и его значение в жизни». Затем дети продемонстрировали современную одежду детей, где выяснилось, что и девочки, и мальчики могут носить одинаковые одежды (джинсы, свитера). Внешний вид говорит о человеке много. Одежда должны быть опрятной, соответствующей месту работы, учебы, прогулки. Таким образом, подготовка и проведение внеклассного мероприятия стали основой формирования навыка отношения к одежде, к внешнему виду. Использование знаний в области народных костюмов, подчеркнули значимость одежды и отношения к одежде.

Спорт – как правило жизни. На протяжении всего периода педагогического формирующего эксперимента, в свободное время от уроков мы проводили различные игры, развивающие ловкость, смекалку и выносливость. Мы использовали народные игры калмыцкого народа - «Альчики», «Ловкий наездник», «Кружиться вокруг колышка», «Забрасывание белого мяча», «Кто быстрее», «Зайцы, берите капусту» («Туулас, хавстан бэртн»). Элементы всех игр формировали у младших школьников навыки двигательной активности.

С помощью игры «Кто быстрее» мы закрепили навыки бережного отношения к одежде и правильного надевания одежды. Две команды с одинаковым числом игроков, стоят перед стульями, на которых лежит одежда – свитер, куртка, шапка, шаровары. По сигналу ведущего игрок бежит к стульям, поочередно надевая одежду, затем в обратном порядке – снимает одежду и правильно раскладывает на стулья. Побеждают те, кто быстрее и правильно это сделает.

Заложить навыки здорового питания – одна из сложных задач. В течение всего периода эксперимента был проведен ряд встреч со школьной медицинской сестрой, которая провела беседу о целесообразности здорового питания и соблюдения режима питания.

В школьной столовой ученики познакомились с двухнедельным меню, учитель пояснил, что меню учитывает все потребности организма ребенка в калориях, чтобы расти ему крепким и здоровым. Беседа «Каша все полезно!», проведенная в форме встреч с каждой «кашей»-овсянка, гречневая, пшенная, манная убедила детей, что каши полезны в питании. Дети готовили сообщения о полезности каждой каши, какие витамины в нее ходят и как важно ее употреблять в пищу.

На контрольном этапе педагогического эксперимента провели повторные диагностики уровней сформированности навыков здорового образа жизни у младших школьников. В экспериментальной группе выявлено на 25% детей с высоким уровнем больше, чем в контрольной. Навыки младших школьников проявляются в ежедневных ситуациях, задача взрослых – положительным одобрением уметь закрепить правильные навыки и сделать их нормой жизни.

Таким образом, воспитательная внеклассная работа, проводимая в нестандартных формах, способствовала формированию навыков здорового образа жизни у младших школьников. Необходимо использовать возможности внеклассной воспитательной работы в формировании навыков здорового образа жизни для обеспечения в будущем высокого уровня безопасности учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосова Ю.Е. Основы здорового образа жизни / Ю.Е. Амосова, Н.М. Амосов. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 119 с.
2. Безруких, Н.А. О сущности здорового образа жизни /Н.А. Безруких // Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности: сборник статей по материалам Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Балашов: Изд-во «Арья», 2016. 143с.
3. Нуруллина Г.Г. Особенности процесса формирования здорового образа жизни у младших школьников // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2016. №1(7). С. 164-167.
4. Панькин А.Б. Проектирование национально-региональных образовательных систем на основе принципа этнокультурной коннотации: дис. ... докт. пед. наук. Элиста, 2002. 380 с.
5. Антропова М.В., Манке Г.Г., Бородкина Г.В. и др. Факторы риска и состояние здоровья учащихся. // Здоровоохранение Российской Федерации. 2018. № 3. 211 с.
6. Ишухина Е.В. Формирование здорового образа жизни младших школьников: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Шуя, 2021. 171 с.
7. Павлова Е.П., Халикова В.О. Формирование основ здорового образа жизни в воспитании младших школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №4. С. 226-228.

© Ненькина Е.Н., Абушинова А.Н., 2024.